

PRIKAZ TEHNIČKIH PRAVILA UTVSI – DVGW U OBLASTI PODZEMNIH VODA

W 101 - Zaštićene oblasti podzemnih voda

W 108 - Mreže za monitoring kvaliteta podzemne vode u područjima vodozahvata

W 125 - Upravljanje bunarima – rad vodozahvata

REVIEW OF TECHNICAL RULES UTVSI - DVGW
IN THE AREA OF GROUNDWATER

IZVOD

U Republici Srbiji je primetan nedostatak nacionalnih tehničkih pravila i propisa u oblasti voda. Udruženje za tehnologiju voda sanitarno inženjerstvo (UTVSI) pokušavajući da dopuni i inovira tehničke standarde opredelilo se za saradnju sa nemačkim stručnim udruženjima: Deutscher Verein des Gas - und Wasserfaches e.V. (DVGW) za oblast snabdevanja vodom od 2008. godine, a sa Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall (DWA) Za vodoprivredu, otpadne vode i otpad od 2012. godine. Do sada je na srpskom jeziku priređeno 38 UTVSI-DVGW tehničkih pravila i propisa, a mogu se koristiti i 19 priređenih na BH jeziku. U ovom radu dat je prikaz tri tehnička pravila koja obrađuju oblast podzemnih voda, zone zaštite i mreže za monitoring izvorišta, kao i rad vodozahvata.

Ključne reči: tehnička pravila, podzemne vode, zaštita, monitoring, vodozahvat

ABSTRACT

In the Republic of Serbia, there is a noticeable lack of national technical rules and regulations in the field of water. Association for Water Technology Sanitary Engineering (UTVSI), trying to supplement and innovate technical standards, decided to cooperate with German professional associations: specifically Deutscher Verein des Gas - und Wasserfaches e.V. (DVGW) For water, wastewater and waste since 2008, and with Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall (DWA) for the field of water drainage and wastewater, since 2012. So far, 38 UTVSI-DVGW technical rules and regulations have been edited in the Serbian language and 19 in the BH language. This paper presents three technical rules that deal with groundwater, protection zones and networks for water source monitoring, as well as water withdrawal operations.

Key words: technical rules, groundwater, protection, monitoring, water intake

1. UVOD

Udruženje za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo- UTVSI od 2000. godine aktivno učestvuje u donošenju standarda i druge tehničke regulative, kroz saradnju sa Institutom za standardizaciju Srbije (ISS) – Komisije za standarde U165 „Snabdevanje vodom i inženjerstvo otpadnih voda“. Kao stalni član sa svojim predstavnicima Komisije - pokreće inicijative i sudeluje u donošenju SRPS EN standarda.

Predrag Bogdanović*, Zorana Petrović

Udruženje za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo - UTVSI, 11000 Beograd, Simina 13

*Autor za korespondenciju: predrag.bogdanovic@utvsi.com

Pored standarda, UTVSI od 2010. uređuje i na srpskom jeziku objavljuje tehnička pravila nemačkog tehničkog i naučnog udruženja za gas i vodu - DVGW u oblasti snabdevanja vodom za piće. Opšte priznata pravila tehnike DVGW-a dodatno dopunjuju tehničke propise u Nemačkoj i predstavljaju tehničke zahteve u pisanoj formi koji važe za: projektovanje, izgradnju, rad (pogon), zaštitu, održavanje i sanaciju instalacija i tehničkih sistema, kao i proizvoda koji se koriste u snabdevanju gasom i vodom za piće.

Opšte priznata pravila tehnike karakterišu politička i privredna nezavisnost odnosno neutralnost i isključivo prate opštekorisne ciljeve. Postupak njihovog donošenja je u potpunosti uređen i transparentan. Podrazumevaju učešće stručne javnosti, objavljivanje nacrti, javnu raspravu i rad odbora za prigovore. Tehnička pravila nisu u formi zakona, ali su merodavna pri bilo kojoj tehničkoj ekspertizi.

Priprema tehničkih pravila i preporuka na srpskom jeziku sprovodi se u nekoliko koraka koji obuhvataju prevod sa nemačkog na srpski jezik; usaglašavanje sa postojećim domaćim zakonodavstvom i tehničkim propisima; pregled i kontrolu radne grupe koju čine predstavnici (DVGW + UTVSI); usvajanje i objavljivanje; uvođenje u tehničku praksu.

Tehnička pravila DVGW preuzimaju se i prevode izvorno. U izuzetnim slučajevima, posebno se ističu delovi u kojima postoji neusklađenost sa domaćim zakonskim propisima ili nepostojanje odgovarajućih propisa. Autorska prava zadržava DVGW. Za područje Republike Srbije autorska prava su prenesena na UTVSI. Za kopiranje i umnožavanje u celini ili delovima, u bilo kojoj formi, neophodna je saglasnost UTVSI.

Podzemne vode u Srbiji predstavljaju važan izvor snabdevanja vodom za piće. Prema podacima (Ekobilten RZS 2022. i 2023) u periodu 2018 – 2023, prosečno 63% činile su podzemne i izvorske vode koje se koriste za snabdevanje vodom za piće. Dobijanje kvalitetne vode za piće zasniva se na zaštiti podzemne vode od zagađenja i očuvanju i unapređenju njenog kvaliteta. Ova oblast zaštite voda smatra se posebno osetljivom, jer pravni i tehničko-tehnološki okviri moraju da stvore uslove i dalje podstiču najbolju praksu koja će garantovati snabdevanje vodom za piće besprekornog kvaliteta.

U oblasti podzemnih voda UTVSI je uredilo i objavilo sledeća izdanja tehničkih pravila i saopštenja DVGW:

- Tehničko pravilo - Radni list **W 101**, Uputstvo za zaštićene oblasti vode za piće; prvi deo: Zaštićene oblasti podzemnih voda, *izdanje DVGW jun 2006-UTVSI april 2011*,

- Tehničko pravilo - Radni list **W 108**, Mreže za monitoring kvaliteta podzemne vode u područjima vodozahvata, *izdanje: DVGW decembar 2003- UTVSI avgust 2019*,
- Tehničko pravilo - Radni list **W 125**, Upravljanje bunarima – rad vodozahvata, *izdanje: DVGW april 2004- UTVSI avgust 2019*,
- Tehničko pravilo - radni list **W 610 (A)** Crpne stanice u oblasti snabdevanja vodom za piće, *izdanje: DVGW mart 2010UTVSI, avgust 2019*,
- Tehničko saopštenje – Uputstvo **W 611**, Energetska optimizacija i smanjenje troškova u vodovodnim sistemima, *izdanje DVGW oktobar 1996- UTVSI maj 2015. i*
- Tehničko uputstvo - Podsetni list **W 614 (M)**, Održavanje crpnih stanica, *izdanje DVGW februar 2001- UTVSI avgust 2019*.

2. TEHNIČKO PRAVILO - RADNI LIST W 101 – ZAŠTIĆENE OBLASTI PODZEMNIH VODA

Tehničko pravilo - Radni list W 101, uputstvo za zaštićene oblasti vode za piće; prvi deo: Zaštićene oblasti podzemnih voda, propisuje potrebne mere zaštite i nadzora podzemnih voda i navodi relevantne opasnosti. Dat je niz smernica koje su osnov za određivanje područja zaštite podzemnih voda, posebno onih koja se koriste kao izvorište za dobijanje vode za piće.

Regulativa DVGW ne razmatra pravni i proceduralni aspekt, ali pravni i tehničko-tehnološki okviri moraju da stvore uslove i podstiču najbolju praksu koja će garantovati snabdevanje vodom za piće besprekornog kvaliteta. U Republici Srbiji zakoni o vodama (Sl. glasnik RS br. 30/2010-81, 93/2012-27, 101/2016-9, 95/2018-388, 95/2018-267 (dr. zakon)) i zaštiti životne sredine ((Sl. glasnik RS, br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - dr. zakon, 72/2009 - dr. zakon, 43/2011 - odluka US, 14/2016, 76/2018, 95/2018 - dr. zakon, 95/2018 - dr. zakon i 94/2024 - dr. zakon)) pravni su osnov za donošenje novih pravilnika i uredbi kojim se do kraja može urediti i dopuniti potrebna dokumentacija. Na osnovu Zakona o vodama mogu se odrediti zaštićene oblasti, a kroz to bi trebalo obezbediti sledeće aspekte:

- smanjiti unos supstanci i organizama koji mogu negativno da utiču na kvalitet podzemne vode (npr. supstance i organizmi opasni po zdravlje) na najmanju moguću meru,
- zaštititi podzemne vode u području sliva od novih potencijalnih zagađenja, ugrožavanja ili opasnosti,
- sprečavati nepovoljne promene temperature podzemne vode,- sprovesti ciljani nadzor resursa podzemne vode za javno snabdevanje vodom za piće.

Ovim tehničkim pravilom zaštićene oblasti vode za piće dele su u tri zone, kako je to i prikazano na slici 1 i slici 2:

Zona I – zona neposredne zaštite. Prostor Zone I mora da obezbedi zaštitu vodozahvatnog objekta i njegovu neposrednu okolinu od bilo kakvog zagađenja i negativnog uticaja. Mora obuhvatiti najmanje 10 metara sa svih strana oko bunara. U slučaju površinskog bunara, ozidanog izvora ili drenažnog voda u pravcu priliva podzemne vode najmanje 20 metara, u cilju zaštite izvora od zagađenja. U ovoj zoni nisu dozvoljene nikakve aktivnosti, objekti i postupci, izuzev sprovođenja mera koje obezbeđuju dobijanje vode.

Zona II – uža zona zaštite. Mora da obezbedi zaštitu od zagađenja patogenim mikroorganizmima (kao što su bakterije, virusi, paraziti i jajašca crva), kao i ostalih negativnih uticaja koji su opasni pri vremenski i prostorno najkraćem toku ka vodozahvatnom objektu. To je prostor od vodozahvata do linije od koje je podzemnoj vodi najmanje potrebno 50 dana

da doteče. Pri tome, u području dotoka, rastojanje do vodozahvata ne sme da bude manje od 100 metara. Po pravilu ovakvo određivanje garantuje zadržavanje patogenih mikroorganizama. Za određivanje pedesetodnevne linije, najpre se određuje brzina protoka podzemne vode- geohidrauličkim proračunom (analitički, numerički), ili direktno na osnovu eksperimenta obeležavanja.

Zona III – šira zona zaštite (po potrebi može se podeliti na zone III A i III B). Treba da obezbedi zaštitu od negativnih uticaja na širem području, naročito od nerazgradljivih hemijskih ili radioaktivnih zagađenja. Zona III se po pravilu prostire do granice podzemnog područja sliva vodozahvatnog objekta. Dodatno se mogu obuhvatiti i površine sa kojih voda dotiče površinskim putem (pri napajanju iz površinskih voda). Ako u području istraživanja postoji više akvifera, potrebno je ispitati u kojoj meri slojevi koji se nalaze iznad ili ispod napajaju korišćeni vodonosni sloj i koje se odgovarajuće površine moraju obuhvatiti zaštićenom oblasti.

Slika 1. Primer zaštićenog slivnog područja sa podelom na zone zaštite (Dr Claudia Castell-Exner, DVGW Zaštita resursa vode za piće: Radni listovi DVGW-a W 101/102, prezentacija sa satanka sa UTVSI, 7-9.9.2011)

Granice zone određuju se na osnovu hidrauličkih kriterijuma (npr. hidroizohipsama, hidrauličkim profilima) na osnovu hidrogeološkog modela. Za verifikaciju linije koja razdvaja tokove primenjuju se analitički ili numerički postupci proračuna.

Ovaj radni list se ni u kom slučaju ne sme primenjivati paušalno. Kriterijumi za dimenzionisanje i određivanje, kao i propisani uslovi, mere i zabrane, moraju se utvrditi i prilagoditi u skladu sa datim lokalnim uslovima. U skladu s tim, svaka zaštićena oblast izvorišta vode za piće mora se posmatrati prema njenim geološkim i hidrogeološkim karakteristikama, postojećem zagađenju i njegovom trendu, kao i potrebama za sanacijom; a moraju se utvrditi i odgovarajuća ograničenja za njeno korišćenje. Na slici 3 dat je primer određivanja granica zaštićene oblasti izvorišta vode za piće u karstnom vodonosnom sloju.

U Republici Srbiji Zakon o vodama ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 i 95/2018- dr. zakon) definiše zone sanitarne zaštite izvorišta za snabdevanje vodom za piće u članu 77:

- Na područjima koja se koriste kao izvorišta za snabdevanje vodom za piće određuju se tri zone sanitarne zaštite, i to: šira zona zaštite, uža zona zaštite i zona neposredne zaštite.
- Zone sanitarne zaštite iz stava 1. ovog člana predstavljaju zaštićenu oblast i određuju se u skladu sa hidrološkim, hidrogeološkim i drugim svojstvima zemljišta i podslivova, vrstom izvorišta i njegovog okruženja, kapacitetom izvorišta i drugim činiocima koji utiču na izdašnost izvorišta, a koristi se i održava na način koji ne izaziva i ne može da izazove zagađivanje vode na izvorištu.
- Ministri zdravlja i zaštite životne sredine bliže propisuju za koja se izvorišta, s obzirom na kapacitet, određuju zone sanitarne zaštite, kao i način određivanja, održavanja i korišćenja zona sanitarne zaštite i sadržinu elaborata o zonama sanitarne zaštite.
- Zahtev za određivanje zona sanitarne zaštite podnosi organ jedinice lokalne samouprave na čijoj se teritoriji nalazi izvorište za koje su elaboratom predviđene zone sanitarne zaštite.

Slika 2. Podela zaštićene oblasti izvorišta vode za piće: hidrogeološki podužni presek i situacioni plan (Tehničko pravilo - Radni list **W 101**)

Slika 3. Primer određivanja granica zaštićene oblasti izvorišta vode za piće u karstnom vodonosnom sloju velikih brzina protoka podzemne vode (gore: poprečni presek, dole: situacija) (Tehničko pravilo - Radni list **W 101**)

2.1. Potencijalne opasnosti po podzemnu vodu

Prilikom izrade Elaborata o zonama sanitarne zaštite izvorišta na osnovu "Pravilnika o načinu određivanja i održavanja zona sanitarne zaštite izvorišta vodosnabdevanja" ("Sl. glasnik RS", br. 92/2008), potrebno je utvrditi sve potencijalne opasnosti u

području sliva i proceniti njihov potencijal opasnosti. Opasnosti se različito procenjuju, zavisno od zone zaštite, vremena putovanja podzemne vode do vodozahvatnog objekta, pedoloških i hidrogeoloških karakteristika. Pri tome u obzir se ne uzimaju samo moguće opasnosti koje proističu na osnovu

postojećeg korišćenja već, takođe, i očekivanog ili za budućnost planiranog korišćenja (npr. rešenja ili odredbe prostornog ili urbanističkog plana).

U okviru pravila date su tabele u kojima su navedene opasnosti u zonama sanitarne zaštite II i III koje se moraju ispitati, ali u pogledu prioritizacije opasnosti nije dato jedinstveno merilo za njihovo poređenje. Prilikom formulisanja Elaborata o zonama sanitarne zaštite izvorišta data je odgovarajuća sloboda radi procene koja treba da se orijentiše na prirodnu zaštitnu funkciju povlatnog sloja podzemne vode i već postojeće načine upotrebe. Za svaku pojedinačnu zaštitnu odredbu se mora ispitati da li je sprovođenje navedenih aktivnosti u datoj zoni uopšte moguće, odnosno da li se ne može isključiti s dovoljnom sigurnošću. Nakon toga ispituje se da li navedene aktivnosti u datim zonama mogu da prouzrokuju opasnost i da li je, uz poštovanje principa proporcionalnosti, neophodna zabrana ili ograničenje.

Aktivnosti, objekti i postupci koji se moraju ispitati i propisati

U zoni I nisu dozvoljene nikakve aktivnosti, objekti i postupci, izuzev sprovođenja mera za obezbeđenje dobijanja vode.

U zoni II, izuzev mera za obezbeđenje dobijanja vode, posebno nisu dozvoljene sledeće aktivnosti, objekti i postupci:

- izgradnja i dogradnja građevinskih sistema i objekata i formiranje gradilišta,
- određivanje novih građevinskih zona,
- izgradnja novih saobraćajnica,
- proceđivanje otpadnih voda,
- primena organskog đubriva i đubriva od sekundarnih sirovina,
- odlaganje otpada radi daljeg korišćenja,
- rukovanje materijama koje su potencijalno izuzetno opasne po vodne resurse,
- iskopavanje mineralnih sirovina i
- držanje životinja i ispaša.

3. TEHNIČKO PRAVILO – RADNI LIST W 108 – MREŽE ZA MONITORING KVALITETA PODZEMNE VODE U PODRUČJIMA VODOZAHVATA

Tehničko pravilo važi za projektovanje i optimizaciju mreža za monitoring podzemne vode, praćenje ekstenzivnog unosa zagađivača i štetnih materija u podzemnu vodu u slivnim područjima sistema za dobijanje vode za piće. Monitoringom kvaliteta podzemne vode treba da se postignu sledeći ciljevi:

- otkrivanje promena kvaliteta podzemne vode usled površinskog unosa (**merna mesta za monitoring unosa**)
- otkrivanje promena kvaliteta podzemne vode prouzrokovanih zahvatanjem podzemne vode (**merna mesta za monitoring uticaja crpljenja**)
- otkrivanje akutnih opasnosti po podzemne vode (**merna mesta za ranu kontrolu pogoršanja kvaliteta podzemne vode**)
- kontrola efikasnosti sprovedenih mera.

Kriterijumi za pogodnost mernih mesta podzemne vode u okviru uspostavljanja merne mreže detaljno su dati u radnom listu, a ovde je prikazana shema najbitnijih koraka pri projektovanju i optimizaciji mreža za monitoring u oblasti zahvatanja vode (slika 4).

Pri konfigurisanju ove mreže za monitoring u pogledu broja, izbora lokacije i dubine filtera mernog mesta za monitoring (slika 5), u obzir se uzimaju sledeći aspekti:

- hidrogeološka struktura slivnog područja,
- hidraulički uslovi (npr. strujanje podzemne vode, obalska filtracija, vertikalni gradijenti pritiska),
- hidrohemijski uslovi (npr. kvalitet podzemne vode, zaslanjivanje, vertikalni gradijenti koncentracije)
- vremensko i prostorno rasprostiranje regeneracije podzemne vode i s tim povezani unos materija
- analiza korišćenja zemljišta u slivnom području i procena potencijala opasnosti (npr. korišćenje površina, spiranje nitrata, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, industrijske zone, dobijanje sirovina, zahvatanja, ispuštanja).

Pri tehničkom korišćenju mernih mesta za monitoring izuzetno je važno uredno i dosledno voditi dokumentaciju i sprovoditi redovnu kontrolu. Svi podaci o mernom mestu i druge informacije (istorija mernog mesta), prikupljaju se u dosije mernog mesta. Pored tehničkih podataka i informacija o položaju mernog mesta, ovaj dosije treba da obuhvati sledeće aspekte:

- slivno područje i moguće potencijale opasnosti,
- hidraulički položaj filtera,
- cilj istraživanja,
- zaključci koji se mogu izvesti na osnovu rezultata analiza,
- granične vrednosti pojedinačnih parametara, pri čijem prekoračenju se javlja potreba za delovanjem i
- mere koje se preduzimaju pri prekoračenju graničnih vrednosti.

Sa aspekta kontrole, spoljašnje stanje mernih mesta treba proveravati jednom godišnje. Ukoliko su trend hidrograma nivoa podzemne vode ili rezultati analiza neprihvatljivi, sprovodi se opsežna kontrola

Slika 4. Shema bitnih koraka pri projektovanju i optimizaciji mreže za monitoring kvaliteta podzemne vode u područjima vodozahvata.

konstrukcije. Kontrolom mogu da se obuhvate sledeće aspekte kao što su npr:

- promena visine mernih mesta,
- stanje i funkcionalnost zaštitnih uređaja,
- određivanje dubine na mernom mestu,
- dotok spoljašnje vode i
- hidraulička funkcionalnost (probno crpljenje/ test infiltracije).

Ako kontrole pokažu da merna mesta više ne mogu da se koriste, kao što su npr. oštećenje konstrukcije, taloženje gvožđa ili zasipanje, najpre se ispituje da li se tražena funkcija može ponovo uspostaviti odgovarajućim merama regeneracije, odnosno sanacije. Ako to nije moguće, predviđa se izgradnja novih. Neupotrebljiva merna mesta se uklanjaju.

Slika 5. Princip konfiguriranja mreže za monitoring (A – mesto za monitoring unosa; B – mesto za monitoring uticaja crpljenja; C – mesto za monitoringa za ranu najavu)

4. TEHNIČKO PRAVILO – RADNI LIST W 125 – UPRAVLJANJE BUNARIMA – RAD VODOZAHVATA

Radni list W 125 služi kao osnova za optimizaciju rada bušenih bunara za dobijanje vode za piće, uzimajući u obzir hidrogeološke, tehničke i ekonomske aspekte. Ovaj list treba koristiti već u fazi projektovanja. U radnom listu se daje pregled elementarnih zahteva, mera i načina prikupljanja podataka koji treba da omoguće tehnički i ekonomski efikasan rad bunara.

Svaki objekat bunara ima visok potencijal za očuvanje vrednosti. Redovna analiza podataka o radu omogućava optimizaciju rada bunara, planiranje i sprovođenje mera za očuvanje vrednosti, kao što su npr. mere regeneracije ili sanacije. Analiza ekonomičnosti može se, na osnovu podataka o radu,

koristiti i za tehničku i ekonomsku ocenu uspešnosti mera u poređenju sa izgradnjom novog vodozahvata, kao i za optimizaciju rada.

Pored opštih projektnih performansi, upravljanje bunarima treba da se prilagodi i lokalnim hidrogeološkim i hidrohemijским uslovima, kao i određenim tehničkim zahtevima konstrukcije. To obuhvata optimizaciju operativnih i ekonomskih aspekata tehničkih kapaciteta, kao npr. konstrukciju bunara, zatvaračnice, cevovoda i snabdevanje energijom, s jedne strane, ali s druge strane i prirodnih svojstava izdani i slivnog područja bunara koji su vremenski i prostorno promenljivi.

U radnom listu su data tri dodatka, tabele koje detaljno navode elemente za A - lakše vođenje dokumentacije; B - praćenje rada bunara; i C - primer zapisnika sa kontrole.

Da bi se obezbedio najbolji mogući rad bunara, na osnovu prikupljanja i analize podataka o radu, blagovremeno se moraju isplanirati i primeniti mere za očuvanje vrednosti. Pri izboru mera vodi se računa kako o vodoprivrednim zahtevima, tako i o ekonomskim aspektima. Iako poremećaji u bunarima mogu da dovedu do obustavljanja kompletnog snabdevanja vodom, njihovom radu se često pridaje isuviše mali značaj. Na poremećaje u radu bunara treba preventivno delovati. Često se mogu blagovremeno otkriti već tokom jednostavnih kontrola i analize podataka o radu. Za kvalifikovanu

ocenu stanja bunara, neophodno je redovno prikupljanje, održavanje i tumačenje podataka koji odražavaju radne uslove bunara (prilog tabela B). Ispitivanja i praćenja sme da izvodi samo kvalifikovano i upućeno osoblje. Pri tome, posebno su važni:

- stanje konstrukcije,
- hidraulički kapacitet,
- gubitak pritiska na filteru,
- sadržaj peska u sirovoj vodi,
- kvalitet sirove vode,
- karakteristike dotoka na različitim dubinama (kvalitativne i kvantitativne)

PLAN PRAĆENJA RADA BUNARA

broj	merenja/aktivnosti	predloženi period	napomene
prikupljanje podataka			
1	nivoi vode u bunaru unutra i spolja tokom rada i mirovanja pod uporedljivim hidrauličkim uslovima	prema radnim potrebama	treba obuhvatiti i osmatračko mesto podzemne vode u blizini, ukoliko je moguće
2	razlika očitavanja merila zapreminskog protoka i prethodnog očitavanja trenutnog zapreminskog protoka	sat, mesec, godina (voditi računa o zakonskim odredbama za oblast vode!)	na licu mesta: uporediti sa zadatim kapacitetom zahvatanja/ proizvodnje, merenje štopericom po potrebi
3	visina dizanja na manometru	između meseca i kvartala	posle merenja manometar treba osloboditi pritiska
4	radni sati	dan	
5	potrošnja električne energije potrošnja električne energije pumpe	prema radnim potrebama: mesečno, tromesečno	poređenje sa ciljnom referentnom vrednosti: kWh/1000 m ³
6	uzorkovanje za laboratorijsku analizu vode	prema radnim potrebama: jednom mesečno do jednom godišnje	prema odredbama službi nadležnih za nadzor/ inspekciju
periodične kontrole			
7	kontrole kvaliteta sirove vode na osnovu parametara relevantnih za starenje bunara	po potrebi	samo ukoliko je poznato da postoje inkrustacije
8	kontrola sadržaja peska	po potrebi	
9	kontrola kapaciteta pumpe	3 meseca do 6 meseci	
10	kontrola funkcionalnosti pijezometara bunara	12 meseci	

broj	merenja/aktivnosti	predloženi period	napomene
11	provera specifičnog kapaciteta bunara na osnovu ispitivanja bunara (po potrebi višestepeno)	6 meseci do 12 meseci	
12	građevinska kontrola objekta bunara i instalacije	6 meseci do 12 meseci	
13	spvođenje kontrole kamerom	2 godine do 10 godina	
14	spvođenje geofizičkih merenja	po potrebi	
14	spvođenje geofizičkih merenja	po potrebi	
kontrola električnih uređaja/postrojenja			
15	funkcionalno ispitivanje i održavanje električnih postrojenja (pumpa, elektrode za zaštitu od rada na suvo, MID, uređaj za merenje nivoa vode, itd)	prema uputstvima proizvođača	treba obuhvatiti i merno mesto podzemne vode u blizini, ukoliko je moguće
16	provera temperature potapajuće motorne pumpe u redovnom radu (porast temperature može da ukaže na izdvajanje gvožđa) i potrošnja struje motora pumpe	3 meseca	
17	funkcionalno ispitivanje elektroda za zaštitu od preliivanja u bunaru	6 meseci	
18	funkcionalno ispitivanje alarma za otkrivanje provala prema zakonskim odredbama	12 meseci	
19	provera efikasnosti zaštitnih uređaja za diferencijalne struje i prekidača za režim održavanja	6 meseci	
20	provera verodostojnosti svih analogno izmerenih vrednosti do centra za kontrolu i automatsko upravljanje vodovodom, priprema izveštaja o izvršenom ispitivanju	2 godine	
21	provera uređaja za uzemljenje i gromobransku zaštitu	3 godine	

4.1. Ekonomičnost

Obim troškova može da dovede do toga da bunar više ne može da radi ekonomično. Operater bunara treba da evidentira troškove koji nastaju pri radu bunara, računa specifične troškove bunara, što je osnova za donošenje svih odluka o predstojećim merama ili za proveru odnosno procenu ekonomičnosti.

Duže korišćenje bunara može da dovede do sledećeg:

- aktivnosti u cilju regeneracije sprovode se u sve kraćim intervalima, ili se moraju primenjivati sve kompleksniji postupci, čime dolazi do povećanja godišnjih troškova,
- specifična izdašnost bunara opada i time troškovi crpljenja rastu u poređenju sa početnim uslovima, odnosno ukupna zahvaćena količina u jedinici vremena se smanjuje,
- potrebne su obimne mere servisiranja i/ili održavanja.

Pri oceni ekonomičnosti i odlučivanju o daljim akcijama (na primer između izgradnje bunara ili sprovođenja daljih mera regeneracije) u obzir se uzimaju sledeći faktori operativnih troškova:

- godišnji troškovi kapitala za izgradnju novog bunara i kasniju demontažu,
- troškovi energije za crpljenje,
- troškovi za mere servisiranja i održavanja (habanje delova i rezervni delovi),
- troškovi radova na regeneraciji i sanaciji,
- troškovi osoblja.

Troškove energije neophodno je svesti na najmanju moguću meru. Pri puštanju bunara u rad treba odrediti specifičnu potrebu za energijom za crpljenje (npr. kWh/1000 m³); Ciljani nominalni kapacitet bunara treba postići uz što manje opadanje nivoa podzemne vode.

5. ZAKLJUČAK

Tehnička pravila bitno dopunjuju zakonodavstvo i tehničke propise u oblasti snabdevanja vodom za piće. Očuvanje vodnih resursa i zaštita sliva izvorišta koja se koriste za dobijanje vode za piće predstavljaju prvu i najvažniju barijeru u lancu snabdevanja vodom za piće, bez koje se ne može osigurati njena bezbednost. Tehnička pravila u oblasti zaštite, projektovanja, izgradnje, korišćenja i održavanja izvorišta i vodozahvatnih objekata daju praktična uputstva, detaljno ukazuju na preventivne mere i olakšavaju rad preduzećima vodovoda, jedinicama lokalne samouprave, kao i državnoj upravi. Pravila pomažu da zakonski propisi i tehnička regulativa mogu da se sprovode tako da se dragoceni resursi koriste na najbolji način i sačuvaju za potomstvo.

LITERATURA

1. Ekobilten Republički zavod za statistiku - RZS 2022. i 2023
2. Zakon o vodama (Sl. glasnik RS br. 30/2010-81, 93/2012-27, 101/2016-9, 95/2018-388, 95/2018-267 (dr. zakon))
3. Zakon o zaštiti životne sredine ((Sl. glasnik RS, br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - dr. zakon, 72/2009 - dr. zakon, 43/2011 - odluka US, 14/2016, 76/2018, 95/2018 - dr. zakon, 95/2018 - dr. zakon i 94/2024 - dr. zakon))
4. Dr Claudia Castell-Exner, DVGW Zaštita resursa vode za piće: Radni listovi DVGW-a W 101/102, prezentacija sa satanka sa UTVSI, 7-9.9.2011)
5. Tehničko pravilo - Radni list **W 101** *Izdanje DVGW jun 2006 - UTVSI april 2011.* Uputstvo za zaštićene oblasti vode za piće; Prvi deo: Zaštićene oblasti podzemnih voda
6. Tehničko pravilo - Radni list **W 108** *Izdanje: DVGW decembar 2003 - UTVSI avgust 2019.* Mreže za monitoring kvaliteta podzemne vode u područjima vodozahvata
7. Tehničko pravilo - Radni list **W 125** *Izdanje: DVGW april 2004 - UTVSI avgust 2019.* Upravljanje bunarima – rad vodozahvata

Sistemska rešenja

ZA VODOVOD I KANALIZACIJU

pouzdana
efikasno
standardizovano
profesionalno

Sa više od sedamnaest godina iskustva u oblastima primene industrijske automatizacije, prerade pitkih i otpadnih voda, regulacije i automatskog vođenja tehnoloških procesa, firma MERIS d.o.o. pozicionirala se kao lider na tržištu. Standardizovanjem svojih procesa rada, dovođenjem mladih i perspektivnih kadrova u tim, na čijem čelu su neki od najboljih inženjera u svojim oblastima ekspertize, stvorena je snažna profesionalna baza znanja i iskustva.

Kreirajući rešenja prema potrebama klijenata, njihovim ciljevima, MERIS primenjuje svetski priznate tehnologije, servisira i savetuje, imajući uvek na umu pre svega poslovne uspehe korisnika, optimizaciju njihovih resursa, kao i uštede novca i energije.

MERIS je stvorio bazu klijenata koji mu veruju. Tim MERIS-a, gradi partnerske odnose sa svojim klijentima, optimizujući njihove procese i unapređujući njihove rezultate.

**Ekskluzivni zastupnik,
distributer i serviser**

Endress + Hauser
People for Process Automation

FLYGT
a xylem brand

SANITAIRE
a xylem brand

AVR

BIOKUBE

**Aliaxis je globalni lider
u naprednim cevovodnim sistemima za građevinarstvo,
infrastrukturu, industrijsku i poljoprivrednu primenu.**

**Već više od 100 godina zajednicama širom sveta
pružamo održiva inovativna rešenja za vodu i energiju,
vodeći industriju na način koji predviđa buduće
potrebe kupaca i društva u celini.**

alixaxis

we make life flow

www.aliaxis-ui.rs info@aliaxis-ui.rs

UPUTSTVO ZA PRIPREMU RADA

GUIDELINES FOR PREPARING YOUR MANUSCRIPT

1. TEHNIČKA FORMA RADA

Gornju i donju marginu podesiti na 2,0 cm, a levu i desnu marginu na 2,5 cm od ivice lista formata A4. Obim rada je najviše 15 strana. Primenjivati samo jedinice SI sistema. Rezultate prikazivati tabelarno ili grafički, a ne na oba načina. U radu ne treba koristiti zadebljana slova (**bold**).

2. TEKST RADA

Za pripremu teksta koristiti računarski program za obradu teksta MS Word, font Times New Roman sa poravnatom levom i desnom ivicom (*justified*), *Line spacing: single* prored.

- Naslov rada na srpskom jeziku VELIKIM SLOVIMA, font veličine 14 pt
- Navesti puna imena svih autora, font veličine 12 pt. Koristiti * za označavanje autora za korespondenciju.
- Institucije autora navesti ispod spiska imena, font veličine 12 pt. Institucija autora treba biti označena arapskim brojem koji se stavlja kao superskript iza imena, kao i ispred naziva ustanove. Kod autora za korespondenciju, osim institucije, navesti i poštansku adresu i e-mail adresu.
- Rezime na srpskom i engleskom jeziku i ključne reči, font veličine 11 pt
- Naslov rada na engleskom jeziku VELIKIM SLOVIMA, font veličine 12 pt
- Tekst rada, font veličine 12 pt
- Naslovi poglavlja u radu VELIKIM SLOVIMA, font veličine 12 pt
- Naslovi podpoglavlja u radu malim slovima, font veličine 12 pt
- Naslovi slika, tabela i grafikona centrirano, font veličine 12 pt
- Spisak literature, font veličine 12 pt

Između pasusa, teksta i slika, teksta ili tabela ostavljati po jedan prazan red. Naslove poglavlja i podpoglavlja numerisati (1. UVOD, ..., 5. ZAKLJUČAK, 1.1. Primer, itd.)

3. TABELE, SLIKE, DIJAGRAMI

Slike, dijagrami i tabele treba da budu uklopljene u tekst.

Tabele numerisati i dati naslov iznad tabele, Tabela 1. ...

Slike i dijagrame numerisati i dati naslov ispod slike, Slika 1. ...

Ako su u tekstu uklopljene fotografije ili slike ne treba da budu sa rezolucijom manjom od 300 dpi. Kod grafikona (crno belih) na kojima postoje osenčene ili šrafirane površine voditi računa o tome da one moraju biti sa jasnim kontrastima.

4. LITERATURA

U tekstu rada pozivati se na literaturu navođenjem u zagradi prezimena prvog autora rada i godine izdavanja. Na primer: u slučaju da citirani izvor ima samo jednog autora (Milić, 2012), u slučaju citirani izvor ima više autora (Perić i sar., 2018). Ako je tekst rada na engleskom jeziku, koristite "et al." umesto "i sar." (Perić et al., 2018).

Na kraju rada navesti spisak citirane literature. Spisak citirane literature dati po abecednom redu prezimena prvog autora. Ako je rad objavila organizacija ili vladina institucija umesto imena autora navesti ime institucije. U popisu literature treba da se nalaze samo izvori koji su korišćeni (citirani) u radu.

4.1 Primer za autorsku knjigu, publikaciju ili monografiju

Ako je referenca na srpskom jeziku:

Dalmacija, B. i sar. (2009). *Savremene metode u pripremi vode za piće*. Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet. ISBN 978- 86-7031-222-7

Ako je referenca na engleskom jeziku:

Savić, D. et al. (2005). *Sustainable Water Management Solutions for Large Cities*. International Association of Hydrological Sciences. ISBN 190150297X

4.2 Primer za stručni i naučni rad

Ako je rad na srpskom jeziku:

Tanasković, A. i Ninković-Nikolić, M. (2022). Uticaj mešanja vode iz različitih izvora snabdevanja na oblikovanje buduće strategije upravljanja kvalitetom vode u distributivnom sistemu. *Voda i sanitarna tehnika*, LXII(1), 41-52.

Ako je rad na engleskom jeziku:

Sahu, O. et al. (2014) Treatment of wastewater by electrocoagulation: a review, *Environmental Science and Pollution Research*, 21(4), 2397–2413.

4.3 Primer za elektronske reference sa interneta

Ako je referenca na srpskom jeziku:

Živković, B. (2018). Bopal – mic po mic do katastrofe [EKOBLOG]. Preuzeto 1. juna 2021. sa <http://ekoblog.info/bopal/?pismo=lat>

Ako je referenca na engleskom jeziku:

EPA (2023) Per- and Polyfluoroalkyl Substances (PFAS) - Proposed PFAS National Primary Drinking Water Regulation. Retrived 17. March 2023 from <https://www.epa.gov/sdwa/and-polyfluoroalkyl-substances-pfas>

ИНСТИТУТ ЗА ВОДОПРИВРЕДУ
„ЈАРОСЛАВ ЧЕРНИ“

Институт за водопривреду
„Јарослав Черни“ ДОО је водећа
научноистраживачка организација
у Србији и региону у области вода.

Наше богато искуство, као и
спрега науке, истраживања и
пројектовања, гаранција су
квалитета наших услуга већ
више од 75 година.

ОБЛАСТИ:

- бране и акумулације
- хидроелектране
- снабдевање водом
- канализација и пречишћавање отпадних вода
- наводњавање и одводњавање
- заштита од поплава и уређење река и сливова
- инфраструктура – путеви, метро, гасовод
- рудници и депоније
- глобално управљање водама и заштита животне средине

УСЛУГЕ:

- истраживање и развој у техничко-технолошким наукама
- пројектовање, надзор, консалтинг и инжењеринг у грађевинарству, управљању водама и заштити животне средине
- теренска и лабораторијска испитивања, мерења и осматрања воде, земљишта и грађевинских конструкција
- израда мултидисциплинарних студија, планских и стратешких докумената
- софтверски инжењеринг
- развој и имплементација информационих система

ЛАБОРАТОРИЈЕ:

- хидрауличка лабораторија (површине ско 3500 m²)
- лабораторија „Јарослав Черни“ (акредитована према SRPS ISO/IEC 17025:2017 за узорковање воде, седимента и земљишта и физичко-хемијска и микробиолошка испитивања узорака земљишта, седимента, површинских, подземних и отпадних вода)

Институт за водопривреду „Јарослав Черни“ ДОО

Јарослава Черног 80, 11226 Београд, Србија, +381 11 61 76 600, office@jcerni.rs, www.jcerni.rs

Insa®

www.insa.rs

Teleoptik

SPOJ PRECIZNOSTI I TRADICIJE

Insa je osnovana 1950. godine kao fabrika satova, da bi danas postala značajan proizvođač satova i satnih mehanizama, merila tečnosti kao i sistema za daljinsko očitavanje merila i mnogih drugih proizvoda iz domena merne tehnike i precizne mehanike.

PROIZVODNI PROGRAM:

Satni program

- mehanički budilnici, zidni satovi
- laboratorijski satovi
- šahovski satovi
- vremenski prekidači, električni satni uređaji
- javni satovi (crkveni, fasadni, stanični i dr.)

Merači protoka fluida

- vodomeri kućni i industrijski
- vodomeri za daljinsko očitavanje, dozatori, rotametri

Teleoptik program

Sistem daljinskog očitavanja svih merila i daljinska kontrola protoka

A.D. "INSA" - INDUSTRIJA SATOVA
Trščanska 21,
11080 Zemun
Republika Srbija

+ 381 (11) 3713 - 600

+ 381 (11) 3713 - 607

Fax:

+ 381 (11) 2614 - 330

E-mail:

office@insa.rs

info@insa.rs

GET AUTOMATED

Solutions for excellence

INDAS
automation

REŠENJA ZA AUTOMATIZACIJU U INDUSTRIJI

Od jednostavnih aplikacija
do kompletnih industrijskih sistema

+381 21 480 4800

www.indasautomation.com

office@indasautomation.com